

ЕМ ТАЙЕРЛАШ УЧУН ОҚСИЛГА БОЙ НОАНЪАНАВИЙ ОЗУҚА-ЕМ КОМПОНЕНТЛАРИ ВА ЦЕЛЛЮЛОЛИТИК БАКТЕРИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

¹Кутлиева Г.Ж., ²Тураева Б.И., ³Камолова Х. Ф.

¹ЎзРФА Микробиология институти, б.ф.н. к.и.х.

²ЎзРФА Микробиология институти, PhD, к.и.х.

³ЎзРФА Микробиология институти, к.и.х.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474004>

Аннотация. Маҳаллий пробиотик, целлюлолитик бактериялар ва қора арслон (*Hermetia illucens* L.) личинкасининг ундан чорвачиликнинг соҳаларида қўлланилиши ва суяк унини ўрнини босувчи восита сифатида фойдаланиш борасида тадқиқотлар олиб борилган. Биологик воситалардан фойдаланиш экологик тоза маҳсулот етиштириши ва импорт ўрнини босувчи маҳаллий хом ашёлардан фойдаланишнинг самарадорлиги асосланган.

Калим сўзлар: қора арслон (*Hermetia illucens* L.) личинкасининг уни, суяк уни, пробиотиклар, целлюлолитик бактериялар, лактобактериялар, бифидобактериялар, балиқчилик, чорвачилик соҳалари.

Abstract. Local probiotics, cellulolytic bacteria, and black lion (*Hermetia illucens* L.) meal have been investigated for use in animal husbandry and as a substitute for bone meal. The use of biological means is based on the effectiveness of growing environmentally friendly products and using domestic raw materials that replace imports.

Key words: black lion (*Hermetia illucens* L.) larva meal, bone meal, probiotics, cellulolytic bacteria, lactobacilli, bifidobacteria, fisheries, livestock sectors.

Бугунги кунга келиб дунё аҳолисининг озиқ-овқатга бўлган талабини қондириш мақсадида қишлоқ хўжалиги соҳасида бир қатор янги инновацион технологиялар ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий қилинмоқда. Ресурс тежамкор технологияларни қўллаш, интенсив боғлар барпо қилиш, алмашлаб экиш технологияларини такомиллаштириш ва қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳолатини тезкор баҳолаш ва мониторинг қилиш бунга мисол бўлиши мумкин. Шу қаторда, чорвачилик, паррандачилик ва балиқчиликни ривожлантиришда ҳам бир қатор илмий ишланмалар ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий қилинмоқда. Жумладан, паррандачилик ва балиқчилик соҳалари учун озуқа маҳсулотларини етиштириш ҳам кейинги пайтларда анча ривожланди. Ушбу соҳаларда озуқа захираларини тўлдириш учун ҳозирда турли хил оқсилга бой, озуқабоп ҳашоротларни етиштириш амалиётга кенг жорий қилинмоқда. Бироқ, чорва учун оқсилга бой сифатли озуқабоп ем-ҳашак етиштириш мақсадида ҳашаротлардан фойдаланиш, уларни махсус фермаларда боқиб, кўпайтириш Республикамизга энди кириб келаётганлиги сабабли, бу соҳада амалга оширилиши зарур бўлган ишлар жуда кўп.

Аквакультуранинг жадал ривожланиши билан бирга озуқа таркибидаги оқсилли компонентларга бўлган эҳтиёж ортиб бормоқда. Протеин балиқ ҳаёт циклининг барча босқичларида зарур бўлган, тўқима ва органларининг ўсиши учун асосий материал бўлиб Ҳисобланади. Қишлоқ хўжалигининг бошқа ҳайвонларига нисбатан балиқларнинг протеинга бўлган талаби сезиларли даражада юқори. Балиқ етиштириш интенсивлиги қанча юқори бўлса, озуқада оқсилга бўлган эҳтиёж ҳам шунча юқори бўлади [1].

Республикамизда интенсив усулда қишлоқ хўжалиги махсулотлари етиштиришда, жумладан сабзавотчилик, ползчилик, айниқса, боғдорчиликда кенг қўлланилаётган бўлсада, чорвачиликда, хусусан, парранда ва балиқчиликда ем-хашак етиштиришда интенсив усулдан фойдаланиш бирмунча янги соҳа ҳисобланади. Бирок, кейинги йилларда дунё миқёсида чорва учун озуқа ем етиштириш учун ҳашаротлардан фойдаланиш анча ривожланиб кенг қўлланилиб келинмоқда. Бу йўналишнинг афзалликлари шундаки, унда сув ва ер ресурслари кам талаб қилинади, экологик тоза ҳисобланади, ҳашаротлар чиқиндини қайта ишлаш орқали уларни органик чиқиндидан юқори сифатли оксилга айлантиради, ҳашаротларни кўпайтиришда атроф-муҳитга кам чиқинди чиқарилади, чорва учун озуқа етиштиришнинг юқори самарадорлиги (тахминан 400 м² ерда ҳафтасига 14 тонна чиқинди қайта ишланади ва тахминан 3 тонна махсулот етиштирилади).

Озуқа-емнинг юқори сифатли таркиби учун балиқ уни, суяк уни каби компонентлардан фойдаланилади. Уларнинг танқислиги ҳамда таннархи юқори бўлганлиги сабабли, алтернатив оксилли компонентларни излаш бўйича кўплаб тадқиқотлар ўтказилади. Жумладан, қора арслон (*Hermetia illucens L.*) личинкасининг (1, 2 расм) ундан суяк унининг ўрнини босишнинг принципал имкониятлари ўрганилган [2] бўлиб, қора арслон личинкасидан ун ишлаб чиқариш дунё бўйича энг ривожланган йўналишлардан бири ҳисобланади [3]. Ҳозирги кунда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимизда чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик соҳаларига кенг эътибор қаратилаётган бир пайтда аҳолининг хавфсизлигини таъминлаш, уларни экологик тоза махсулотларга бўлган талабини қондириш ва хавфсиз махсулотлар билан таъминлашни талаб этади.

Vogel H. et al (2018) охириги тадқиқот ишлари қора арслон личинкасининг антимиқроб пептид синтез қилиш хусусиятларига бағишланган. Ҳашаротларда 150 дан ортиқ турли антимиқроб пептидлар аниқланган [4 -5].

Қора арслон личинкасидан емга қўшимча сифатида фойдаланиш имкониятлари тадқиқотчилар томонидан кенг еритилган [6].

Маълумки, озуқа-ем таркибида ўсимлик ва ҳайвонлардан олинadиган манбалар билан бир қаторда микробиологик синтез орқали олинadиган озиқ моддалардан ҳамда пробиотиклардан фойдаланилади.

Пробиотиклар - овқат ҳазм қилиш системаси тизимидаги фойдали бактериялардир, улар ошқозон ичак фаолиятини яхшилайдди, фойдали микрофлоранинг кўпайишини таъминлайди ва соғлом балансни сақлайди ва организмнинг иммун тизимини $\frac{3}{4}$ қисмини ташкил этади [7;8]. Шунингдек энзим-оксиллар, липазалар, витаминлар (В, К) ишлаб чиқарилишини таъминлайди ва овқат ҳазм қилиш жараёнини фаоллаштиради, иммунитетни мустаҳкамлайди. Лактобактериялар организмдаги шамоллаш ва яллиғланиш жараёнларини бартараф этувчи иммуноглобулин (антитела) ва антибиотик ўрнини босувчи моддаларни ишлаб чиқарилишини таъминлайди ҳамда ошқозон-ичак тизимида пайдо бўлган турли инфекцияларга қарши курашади, кўпгина яллиғланиш касалликларига қарши бардошлилигини оширади [9;10,11].

1-расм. Қора арслон (*Hermetia illucens* L.) пашшаси

2-расм. Қора арслон (*Hermetia illucens* L.) личинкаси

Микробиологик биотехнологиянинг истиқболли йўналиши пробиотик озуқа препаратларини ишлаб чиқишдир. Шу билан бирга, маҳаллий озуқа ишлаб чиқариш муаммолари билан боғлиқ ҳолда целлюлолитик хусусиятларга эга пробиотикларга катта эътибор берилади. Ҳайвонлардан ажратиб олинган микроорганизмлар-симбионтларининг целлюлолитик фаоллиги овқат ҳазм қилишни яхшилаш, ҳайвонларнинг овқатланишини физиологик асослаш учун ҳам муҳимдир. Ҳайвонлардан 20 дан ортиқ бактериялар изолятлари ажратилган. Барча ажратиб олинган микроорганизмлар орасида доминант гуруҳ *Bacillus* авлодига кирувчи бактериялар бўлди. Танланган штаммлар турларининг вакиллари сифатида аниқланди ва целлюлолитик хусусиятлари ўрганилди [15-20].

(А)

(Б)

3-расм. Ҳайвонлардан ажратиб олинган *Bacillus megaterium* (А); *Bacillus pumilis* (Б).

Тадқиқотнинг мақсади: Қора арслон личинкасидаги умумий оксиллар миқдорини ўрганиш ҳамда қора львинка личинкасини уни ва пробиотиклар қўшилган янги компонентларнинг озуқа-ем таркибидаги умумий азот ва протеин миқдорига таъсирини аниқлашдан иборат.

Товуқ гўнгида ўстирилган ва 55 °С да қуритилган личинка ҳавончада эзилди ва 10% миқдорда дистилланган сувда суюлтирилди. Ундаги умумий оксиллар миқдори Лоури усулида [12] аниқланди.

Буғдой кепаги, майдаланган маккажўхори дони, майдаланган буғдой донидан иборат озуқа-ем аралашмасига 5% миқдорда қора арслон личинкасининг уни ва 5% миқдорда суюқ ҳолдаги целлюлолитик бактериялар ва пробиотиклар аралашмаси қўшилиб, 50 °С ҳароратда қуритилди. Қора львинка личинкасининг уни ва пробиотиклар қўшилмаган озуқа-ем аралашмасидан назорат учун фойдаланилди. Тайёр озуқалардаги умумий азот ва протеин миқдори ГОСТ 13496.4-93 бўйича аниқланди [13].

Тадқиқот натижаларига кўра, қуритилган личинкадаги умумий оксиллар миқдори – 54,2 мг/г ни ташкил қилди.

Тайёрланган озуқа-ем аралашмаларидаги умумий азот ва протеин миқдори ўрганилганда, тажриба вариантыда умумий азот миқдори 2,34%, протеин 14,63% ни, назоратда эса умумий азот 1,66%, протеин 10,37% ни ташкил қилди.

Тадқиқот натижаларига кўра қора львинка личинкасини оксилга жуда бой бўлиб, озуқа-емга 3% миқдорда қўшилганда умумий азот миқдори 0,68%, протеин 4,26% га ортиши аниқланди. Балиқлар учун турли бактериялар асосида озуқа-ем тайёрланиши уларнинг ичак микрофлорасини баланслаштириш ва турли хил касалликлардан ҳимоя қилиш билан бирга балиқлар танасидаги протеин миқдорининг ортишига ҳам олиб келади [14].

Олинган тадқиқот натижаларига асосан қора арслон личинкаси ва пробиотиклардан, целлюлолитик бактериялардан анъанавий юқори протеинли озуқа-ем компонентларининг самарали алтернативаси сифатида фойдаланиш мумкин. Кейинги илмий ва амалий тадқиқотларда ушбу ҳашаротлар хом ашеси ва бактериялар асосида озуқа қўшимчаларининг бир қисми сифатида фойдаланиш режалаштирилган. Қора арслон личинкаси, целлюлолитик ва пробиотик бактериялар билан ем маҳсулотларини тайерлаш микроб биотехнологияси асосида янги маҳсулот сифатида шакллантириш имконини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Камилов Б.Г., Юлдашов М.А., Соатов У.Р., Халилов И.И./ Пресноводная аквакультура Узбекистана // Монография, Ташкент, 2018 г. 154 с.
2. Кияшко В.В., Гуркина О.А., Клименко А.А., Голубева Н.Ю. / Тилипия как объект индустриальной аквакультуры // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы животноводства в условиях инновационного развития отрасли». 2017. С. 84–87.
3. Яковлев Д.А., Рудой Д.В. / Экономический анализ технологии переработки личинки чёрной львинки (*Hermetia illucens* L), с получением протеинового концентрата // Инновационные технологии в науке и образовании сборник трудов VI международной научно-практической конференции. Редколлегия Ю.Ф. Лачуга и др. - 2018. -С. 419-422.

4. Vogel H. et al. Nutritional immunology: diversification and diet-dependent expression of antimicrobial peptides in the black soldier fly *Hermetia illucens* // *Developmental & Comparative Immunology*. – 2018. – Т. 78. – С. 141-148.
5. Otvos L.Jr. , [Antibacterial peptides isolated from insects. // J Pept Sci. 2000 Oct;6\(10\):497-511.doi:10.1002/1099-1387\(200010\)6:10<497:AID-PSC277>3.0.CO;2-W.PMID:11071264.](#)
6. A.van. Huis. Insects as food and feed, a new emerging agricultural sector: a review. <https://www.researchgate.net/publication/335431984>.
7. P. Martinez Cruz., Ana L. Ibañez., Oscar A. Monroy Hermosillo., Hugo C. Ramirez Saad. Use of Probiotics in Aquaculture // *International Scholarly Research Network ISRN Microbiology-2012*. P. 1-13.
8. Кутлиева Г.Дж., Элова Н.А., Сахибназарова Х.А., Джуманиязов Дж. А. Создание коллекции клинических штаммов *Helicobacter pylori* и лактобацилл-антагонистов к *H.pylori* для профилактики и лечения язвенных заболеваний ЖКТ // *Материалы 8-й Международной научной конференции молодых ученых и исследователей “Инновационные подходы современной биологии” посвященной 95 летнему юбилею Гейдара Алиева*. -Баку. 118-121 стр.
9. B.F. Ige. Probiotics use in intensive fish farming. // [African journal of microbiology research](#). -2013. № 7(22). P-2701-2711.
10. G. Banerjee., A. Kumar Ray. The advancement of probiotics research and its application in fish farming industries // [Research in Veterinary Science](#). 2017. V-115.P-66-77
11. Горковенко Л.Г., Чиков А.Е., Омельченко Н.А., Пышманцева Н.А. / Эффективность использования пробиотиков «Бацелл» и «Моноспорин» в рационах коров и телят // *Зоотехния*. - 2011. - № 3. - С. 13-14.
12. Lowry O.H., Rosenbrough N.J., Farr A.L., Randall R.J. / Protein measurement with the Folin phenol reagent // *J. Biol., Chem.* – 1951. – V. 193. –P. 265 – 275
13. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина. Межгосударственный стандарт. Москва. Стандартинформ, 2011 г.
14. Котова Е.А., Пышманцева Н.А., Осепчук Д.В., Пышманцева А.А., Тхакушинова Л.Н. / Пробиотики в аквакультуре // *Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства*.-2012. -Т.3. №1-1.-С.100-103.
15. Bakhora Turaeva, Guzal Kutlieva, Khulkar Kamalova, Nigora Zukhritdinova. Isolation and identification of bacteria with cellulolytic activity from the microflora of animal juice // *Journal of Wildlife and Biodiversity*. -2023. -V. 7(4). -P. 241-264. <http://www.wildlife-biodiversity.com/>
16. Г.Дж.Кутлиева, Б.И.Тураева, Х.Ф.Камолова – Спектр целлюлолитической активности штаммов *Bacillus subtilis*, выделенных из домашних животных // *VETERINARIYA MEDITSINASI. maxsus son*. -2023. y. -№4.- 55-57 b.
17. B.I.Turayeva, G.J.Kutlieva, X.F.Kamolova. O'zbekiston sharoitida tselyulolitik faollikka ega bakteriyalarni aniqlash va bacillus turiga mansub bakteriyalarning tsellyuloza faolligini aniqlash // «Yosh olimlar axborotnomasi» ilmi jurnali, № 4 (4) 2023. 62-69 b.
18. Bakhora Ismoilovna Turaeva, Guzal Jumaniyazovna Kutlieva, Xulkar Fozil qizi Kamolova, Azamjon Bakhodirovich Soliev, Study of bacteria with cellulolytic activity in uzbekistan and determination of cellulolytic activity of bacteria belonging to the bacillus group // “Fundamental va amaliy mikrobiologiyaning holati va rivojlanish istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent. -2023. 640-647.p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8368141>

19. Kutlieva, G. J., Turaeva B. I., Kamalova KH. F. Isolation of bacteria belonging to the Bacillus genus and determination of cellulolytic activity //2023- Indiya. Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla, HP, India ISBN: 978-93-91872-31-1. –P.109.
20. Kutlieva G. J. Turaeva B.I. Kamolova H.F. Kuziev B.U. New possibilities of application of cellulolytic bacteriya BACILLUS SUBTILIS isolated from local termites A nacanthotermes turkestanicus // International Asian Congress On Contemporary Sciences VIII. Aksaray, Turkiye. -2023. 328 p.